

“Hkkjr dh ikphu eqk, W , d l eh{kRred nf"V”

iqr d ifjp;

iqr d dk uke – Hkkjr dh ikphu eqk, W

ys[kd – MKW आनन्द शंकर सिंह

प्रकाशक – शारदा पुस्तक भवन , bykgkckn , उत्तर प्रदेश

शोध संक्षेप –

iLrqr शकसक i= es “Hkkjr dh ikphu eqk, W” uked iqr d पर प्रकाश डाला
x;k gA iqr d मे लेखक अपना शोध अध्ययन भी प्रस्तुत करता है। इस पुस्तक का
संबन्ध प्राचीन भारतीय इतिहास के मुद्राशास्त्र से संबन्धित तथ्यों से है व उसका
ifjp; ikBdkal s djuk gA eq; rkj ij bl iqr d dk l dC/k Hkkjr dh ikphu
eqkvka l s gSA

eq; fo"k; –

;g iqr d ikphu Hkkjrh; bfrgkl ds , d egRoiwz fo"k; es tkudkj
प्रदान करती है। मुद्राशास्त्र का अपना ही महत्व है। प्राचीन भारतीय इतिहास के
fl yfl ys ea dbz rF; , d s gS ftudk mRrj doy eqz, W; k fl Dds gh ns l drs gA
कई वंश प्राचीन भारrh; bfrgkl ea , d s gS ftudk mYys[k gea dgh Hkh iklr ugh
gkrk gS rFkk u rks muds ckjs ea l kfgR; d l ks=ks l s tkudkj iklr gkrh gS vkj u
ही किसी अभिलेख से। परन्तु उनकी किसी विशेष क्षेत्र में हमें उन वंशों की मुद्रा या
fl Dds t: j iklr gkrsgA

bu सिक्को पर उन राजवंशों के नाम या राजाओं के नाम या कोई तिथि
;k dkbz Hkh egRoiwz jkt fpUg ;k dkbz tkudkj fyf[k gkrh gA bl l s gea , d
uohu Kku inku gks tkrk gS fd ikphu Hkkjrh; bfrgkl ea ft l {ks= ea os fl Dds
प्राप्त हुए हैं वहाँ कोई राजवंश का शासन जरूर रहा होगा। जिसके बारे में कोई भी
tkudkj ugh gA

fl Dds l s doy ;g ugh irk pyr fd oks fd l ds gS cfYd vkfKz
{ks= l s gea ml ds ckjs cgr l h vU; ckrks dk Hkh irk pyr gS tS l s fl Ddk l kus
dk gS rks ml tekus es Hkkjr dh vkfKz flFkr vFpN gkskh A fl Ddk ds l kus es

feykoV vf/kd gS rks i ru dk l pd gA fl Ddk rkkS dk ;k fefVV dk gS vkSj Hkh बहुत कुछ। लेखक इन्ही बातों को अपनी पुस्तक के पहले अध्याय में मुद्राशास्त्र का egRo es l e>krk gA

y[kd dh ;g iqr d ikphu Hkkjrh; bfrgkl ds fl Ddk dk v/; ;u ds : i es cMh egRo iwZ gA y[kd us ijs ikphu Hkkjrh; bfrgkl ds dky dks l e/ dj bl iqr d dh jpuk dh gA y[kd dgha Hkh vi us fo"k; l s HkVdrk ugha gA वह बिन्दुवार ही जानकारी प्रदान करता है। पुस्तक की शैली निबन्धात्मक व तथ्यात्मक व मुद्रा के इतिहास का एक विशलेषण iLr d jrh gA y[kd bl iqr d es ikjHkd ;k l s yxHkx iwZ e/; dky ds vUr rd ds dky es gq s fl Ddk dk v/; ;u djrk gA

y[kd doy fl Ddk dk gh v/; ;u iLr d ugha djrk cfYd ml l s संबन्धित विभिन्न मतों व सिद्धान्तों का विशलेषण भी करता है। पुस्तक का प्रमु[k आकर्षण है इसकी सरल भाषा व इसकी उपयोगिता। शायद ही ऐसी को पुस्तक पहले fyf[k x; h gk tks bruk vf/kd tkudkj h inku djs A

bl iqr d dh ,d egRo iwZ ckr ;g gS fd ;g ikBdks ds fy, vk/kkjHkr iqr d dk dk;Z djrh gA vxj fd l h ikBd ;k 'शोधार्थी को इस मुद्राशास्त्र के विषय में जानकारी शुरूआती स्तर पर चाहिए या ऐसा पाठक जो मुद्राशास्त्र को नहीं जानता तथा उसे इस विषय पर कोई कार्य करना हो तो उसे इस iqr d dks ,d ckj t: j i<uk pkfg, A ;g iqr d de l e; ea ijk ikphu Hkkjrh; bfrgkl ds fl Ddk o ml l s l fcfU/kr fofHku erka o fl) kUrka dks iLr d djrk nrh gA

जब तक ज्ञान पक्ष में अनुभव पक्ष का समावेश नहीं होता वह ज्ञान निर्जीव gh gkrk gA ;g rF; y[kd dks HkfyHkfr fofnr FkA vr: ikBdks ds l kFk Kku i{k ds l kFk vuqko dk Hkh i/ feys, bl ds fy, y[kd us ikphu Hkkjrh; bfrgkl के सिक्कों के अनेक चित्रों का समावेश पुस्तक में किया है।

y[kd us ikphu Hkkjrh; ea ipfyr ekxfyd irhdks o fpUgka ds fp=ka dks Hkh viuh iqr d ea l fefyr fd;k gA bu fp=ka l s bl iqr d dks o

मुद्राशास्त्र को व प्राचीन भारतीय सिक्को को और गज्जक; h l s l e > u a e s e n n f e y r h
g

os dyk ds ifr: i tks dky pdz es / o L F k gks p p d s g muds ok L r f o d
p f j = k s i j , अपनी कल्पना शाक्ति का प्रयोग कर, उनके वास्तविक स्वरूप को प्रदर्शित
किया गया है। जो इस पुस्तक की महत्वपूर्ण विशेषता है। पुस्तक के अन्त में अनेक
f p = i l r , त किये गये है। पुस्तक की विषय सूचि व कला शैली को ध्यान मे रख कर
प्रस्तुत की गयी है। प्रत्येक वंश के सिक्कों पर प्रथक रूप से अध्याय की रचना की
x ; h g

b f r g k l ds { k s e a f g l u n h H k k " k k e a b l f o " k ; i j , d h i q r d d h d e h
d k s e g l d f d ; k t k j g k F k k A y [k d b l f o " k ; i j i q r d d h j p u k d j , d
महत्वपूर्ण कमी को पूरा किया है। मुद्राशास्त्र पर यह पुस्तक एक महत्वपूर्ण कृति है।

-अभिनव दिव्यांशु
इतिहास एवं सभ्यता विभाग
मानविकी एव सामाजिक विज्ञान संकाय
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय,
ग्रेटर नोएडा, यू. पी .